

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
KHERSON STATE AGRARIAN AND ECONOMIC UNIVERSITY

**СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ
ІНЖЕНЕРНИХ НАУК
В ГАЛУЗІ ГІДРОТЕХНІЧНОГО БУДІВНИЦТВА
ТА ВОДНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ**

**Збірник наукових праць
6-й випуск**

Кропивницький - Херсон - 2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
KHERSON STATE AGRARIAN AND ECONOMIC UNIVERSITY

**СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ
ІНЖЕНЕРНИХ НАУК
В ГАЛУЗІ ГІДРОТЕХНІЧНОГО БУДІВНИЦТВА
ТА ВОДНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ**

**Збірник наукових праць
6-й випуск**

**Випуск присвячений 60-річчю заснування
факультету архітектури та будівництва
(Гідромеліоративного факультету)
Херсонського державного аграрно-економічного університету**

Кропивницький - Херсон - 2024

УДК 626/627:001

Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії: збірник наукових праць. 6-й випуск. – Кропивницький - Херсон: ХДАЕУ, 2024. – 174 с.

Редакційна колегія:

Волошин М.М. – к.т.н., завідувач кафедри гідротехнічного будівництва, водної та електричної інженерії ФАБ Херсонського ДАЕУ;

Ладичук Д.О. – к.с.-г.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва, водної та електричної інженерії ФАБ Херсонського ДАЕУ.

В збірнику публікуються наукові статті з питань гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, зрошувального землеробства, технологій забезпечення сталого землекористування, сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій, впливу гідротехнічних споруд на навколишнє середовище, інженерного захисту територій, водопостачання та водовідведення, застосування сучасних технологій будівельного виробництва, використання ГІС - технологій в водній інженерії та управлінні земельними ресурсами, сучасних досягнень вишукувань і проектування гідротехнічних споруд, застосування енергозберігаючих технологій у гідротехнічному будівництві, електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Збірник розрахований на наукових співробітників, інженерно-технічних робітників підприємств, проектних організацій, навчальних та науково-дослідних інститутів напряму гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій.

Рекомендовано до друку вченою радою факультету архітектури та будівництва Херсонського державного аграрно-економічного університету (протокол № 10 від 15.05.2024 р.).

Відповідальність за зміст, новизну та оригінальність наданого матеріалу несуть автори статей.

ЗМІСТ

Журавльов О.В., Шатковський А.П., Черевичний Ю.А., Федорченко О.О.	
АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ET ₀ ЗА ДОПОМОГОЮ СЛУЖБИ ПОГОДИ VISUAL CROSSING WEATHER DATA	7
Турченко В.О., Войцехович Н.В.	
ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДРЕНАЖНОЇ МЕРЕЖІ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ	11
Гришин А.В.	
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНОЇ РОБОТИ ПРИЧАЛУ З ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ШПУНТОВОЇ СТІНКИ ВІД ДІЇ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ	16
Ткачук А.В., Шинкаренко І.Ю.	
РОЗРАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ ПРИ ДРОСЕЛЬНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ПОДАЧІ ВОДИ У ЗАКРИТУ ЗРОШУВАЛЬНУ МЕРЕЖУ	22
Волошин М. М.	
СУЧАСНІ СХЕМИ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ В КВАРТИРІ	24
Cogan A., Shaporynska N.	
MANAGEMENT OF WATER RESOURCES IN ISRAEL	29
Шевченко А.М., Козицький О.М., Власова О.В., Шевченко І.А., Боженко Р.П.	
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ І ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД РИБНИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК	33
Волк Л.Р., Ромащенко Є.В., Волк П.П., Коптюк Р.М., Рокочинський А.М.	
МОДУЛЬ ДРЕНАЖНОГО СТОКУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГІДРОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ДРЕНАЖУ	40
Аверчев О.В., Нікітенко М. П.	
ІННОВАЦІЇ ЧЕРЕЗ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЮ: НОВИЙ РІВЕНЬ В МЕЛІОРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ	46
Зубенко В.О., Жесан Р.В.	
УНІВЕРСАЛЬНА СИСТЕМА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА	48
Кузьмич С.А., Онанко Ю.А., Воропай Г.В., Кузьмич Л.В.	
ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ	54
Коваленко В.В., Гапіч Г.В., Доценко В.І., Хмельниченко Н.В.	
ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНОВИХ ГЕОСИСТЕМ НА ЗЕМЛЯХ, ЩО ЗАЗНАЛИ ЛИХА ВІЙНИ	58
Заводяний В.В.	
ПРО КРИСТАЛІЧНУ СТРУКТУРУ BaMnV ₂ O ₇ СПОЛУКИ	62

2. Кравцов С.В., Жесан Р.В., Голик О. П. Відновлювані джерела енергії й інші базові компоненти зростання енергоефективності та енергонезалежності. *Центральнотраїнський науковий вісник. Технічні науки*. Вип. 8(39). Ч. I. Кропивницький: ЦНТУ, 2023. С. 48-56.

3. Жесан Р.В., Голик О.П., Коренецька Н.Б., Попок А.А. Шляхи можливого розв'язання сучасних проблем вітчизняної енергетики за допомогою поновлюваних джерел енергії. *Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету / техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація*. Вип. 28. Кіровоград : КНТУ, 2015. С. 266-274.

4. Жесан Р.В., Голик О. П., Попок А. А. Шляхи енергозбереження у комунально-побутовому господарстві України в світлі зростання тарифів та більш широкого запровадження відновлюваних джерел енергії. *Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету / техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація*. Вип. 29. Кіровоград: КНТУ, 2016. С. 185-192.

5. Голик О. П., Сосунова О. О., Хавтуляріна І. О. Підхід до автоматизації енергозабезпечення від нетрадиційних відновлюваних джерел енергії. *Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки*: матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Вип. 1. Кіровоград: КНТУ, 2013. С. 157-159.

6. Зубенко В.О. Романов І.І. Альтернативне електропостачання фермерського господарства. *Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії*. 2023. № 5. С. 71-77.

УДК 626.82/.83:626.86

Кузьмич С.А., Онанко Ю.А., Воропай Г.В., Кузьмич Л.В.

¹Інститут водних проблем і меліорації НААН України, м. Київ

ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ

Вступ. Аграрне виробництво України, у тому числі на меліорованих землях, зазнає серйозних викликів як через війну, так і через зміни клімату. Колосальні збитки від російської збройної агресії, які наразі оцінити важко, стали серйозним випробуванням для сільського господарства, особливо в прикордонних областях України, зокрема на півночі, півдні та сході - в зонах активних бойових дій [1, с. 8; 2, с. 23; 3, с. 47].

Останні дані інвентаризації меліоративних систем, що здійснювалася Держводагентством, в підпорядкуванні якого був на той час гідромеліоративний сектор, актуальні станом на 01.01.2017 р. Таким чином, за даними інвентаризації, в Україні обліковувалося 5485,3 тис. га меліорованих, у

тому числі 2178,3 тис. га зрошуваних і 3307,0 тис. га осушуваних, земель з відповідною інфраструктурою (водосховища, магістральні та розподільні канали, захисні дамби, насосні станції, колекторно-дренажна мережа та інші гідротехнічні споруди і об'єкти тощо). Згідно «Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року» наявний потенціал інфраструктури достатній для поливу не менше 1,5-1,8 млн. га, відведення надлишкових вод у весняний період з території площею понад 3,0 млн. га та водорегулювання на площі понад 1,0 млн. га.

В той же час, за даними «Моніторингу земельних відносин в Україні: 2016-2017» станом на 01.01.2017 р. Україна фактично мала всього 1693,7 тис. га зрошуваних земель (на 484,6 тис. га менше, ніж інвентаризація), з них не поливалося 1226,0 тис. га, або 72,4%. Площа осушуваних земель — 3028,9 тис. га, при цьому 229,0 тис. га не використовувалися у сільськогосподарському виробництві, що становить 7,6% від загальної площі осушуваних земель [4, с.8].

Станом на 2022 р. Світовий Банк [5, с.113] оприлюднив інформацію про поточний стан меліорованих земель, що подано на Рис.1.

Джерело: World Bank/Hydrosolutions [використано 20.05.2024 р.]

Link: <https://hydrosolutions.users.earthengine.app/view/cropmapper-ukr-demo>

Рисунок 1 – Мапа зрошувальних та дренажних систем України з зазначенням номенклатури та асортименту сільськогосподарських культур, що вирощувалися станом на 2022 р. (дані Світового Банку).

Основна частина. Станом на кінець 2023 р. ЗСУ звільнили близько 39 тис. км² території країни, у тому числі: 14 тис. км² – частини Чернігівської та Сумської областей; 12 тис. км² – північ та схід Харківської області; 7 тис. км² – північ Київської області; 6 тис. км² – частини Миколаївської області та правобережна частина Херсонської області. Росія загалом нині тримає під окупацією ще 109 тис. км² території України [6, с.1].

Росія загалом нині тримає під окупацією ще 109 тис. км² території України (Рис.2), [1, с.1].

Джерело: World Bank/Hydrosolutions [вжито 20.05.2024 р.]

Link: <https://hydrosolutions.users.earthengine.app/view/cropmapper-ukr-demo>

Рисунок 2 – Мапа меліорованих земель України із зазначенням впливу російської агресії станом на 2023 р. (дані Світового Банку).

Відновлення гідротехнічних споруд, зруйнованих внаслідок військових дій, є складним і багатофазовим процесом, який включає технічні, екологічні, економічні та соціальні аспекти. Пропонуємо декілька ключових етапів та стратегій для успішного відновлення:

- ✓ Оцінка пошкоджень і ризиків:
 - Інспекція і оцінка - провести детальну оцінку ступеня пошкоджень за допомогою інженерних оглядів, дронів, супутникових знімків та інших технологій;
 - Аналіз ризиків - оцінити ризики подальшого руйнування, можливість затоплень, екологічних катастроф та вплив на населення тощо.
 - ✓ Планування і пріоритезація:
 - Розробка плану відновлення - визначити пріоритетні об'єкти для відновлення, розробити детальний план робіт з урахуванням фінансових, матеріальних та людських ресурсів;
 - Фінансування - залучити фінансування через державні програми, міжнародні гранти, кредити від банків та інвестиції.
 - ✓ Проектування і реконструкція:
 - Сучасні технології - використовувати сучасні технології та матеріали для підвищення стійкості споруд до можливих майбутніх атак або стихійних лих;

- Екологічні стандарти - враховувати екологічні аспекти, щоб мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище.
 - ✓ Залучення місцевих громад і фахівців:
- Підготовка кадрів - навчати місцевих фахівців новітнім методам та технологіям в будівництві та обслуговуванні гідротехнічних споруд;
- Співпраця з громадою - залучати місцеве населення до процесу відновлення, щоб забезпечити їх підтримку і врахувати їхні потреби.
 - ✓ Контроль і моніторинг:
- Моніторинг - встановити системи постійного моніторингу стану споруд для своєчасного виявлення та усунення проблем;
- Звітність - регулярно звітувати про прогрес робіт перед державними органами, інвесторами та громадою.
 - ✓ Міжнародна співпраця:
- Обмін досвідом - вивчати досвід інших країн, які стикалися з подібними проблемами, і використовувати їхні найкращі практики;
- Міжнародні організації - співпрацювати з міжнародними організаціями для отримання технічної допомоги, консультацій та фінансування.
 - ✓ Довгострокова стійкість:
- Планування - інтегрувати відновлені споруди в загальну систему управління водними ресурсами та меліорації земель;
- Модернізація - постійно вдосконалювати гідротехнічні споруди, враховуючи нові технології та зміни в кліматі.

Висновки. Вище перелічені кроки допоможуть забезпечити ефективне і стійке відновлення гідротехнічних споруд, що сприятиме стабільності та безпеці як в регіонах, так і в країні. Враховуючи той беззаперечний факт, що Україна є світовим продовольчим лідером-експортером, можна сміливо стверджувати, що запропоновані нами ключові етапи та стратегії для успішного відновлення гідротехнічних споруд сприятимуть стабільності світової продовольчої безпеки.

Список використаної літератури:

1. Kuzmych, L., Voropai, H. Environmentally safe and resource-saving water regulation technologies on drained lands. *Handbook of Research on Improving the Natural and Ecological Conditions of the Polesie Zone*, Pages 75 –96. 23 May 2023. ISBN 978-166848250-6, 978-166848248-3. DOI: 10.4018/978-1-6684-8248-3.ch005
2. Kuzmych, L., Voropai, H., Kharlamov, O., Kotykovych, I., & Kuzmych, S. (2023). Study of contemporary climate changes in the Ukrainian humid zone (on the example of the Volyn region). *IOP Conference Series. Earth and Environmental Science*, 1269(1), 012022. doi:<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1269/1/012022>
3. Kuzmych, L., Voropai, H., Kuzmych, S. Mathematical Modeling of the Groundwater Level Regime for Substantiation of Resource-Saving Technological

Parameters of Drained Lands Water Regulation. Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS Pages 47 – 50. 2023 12th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2023Hybrid, Dortmund7 September 2023 through 9 September 2023Code 195733 doi 10.1109/IDAACS58523.2023.10348689

4. Грузинська І., Смагіна А., Жигadlo В., Перепелиця О. Зелена книга. Зрошення та дренаж. Офіс ефективного регулювання, Київ, 2020.-127с.

5. World Bank. (2023). Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment : February 2022 - February 2023 (English). Washington, D.C.: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/099184503212328877/P1801740d1177f03c0ab180057556615497>

6. Денькович Я. Скільки територій України перебувають під окупацією – дані апарату Головнокомандувача ЗСУ. 3 грудня 2023 р. URL: <https://tsn.ua/ato/skilki-teritoriy-ukrayiniperebuvaют-pid-okupaciyeу-dani-aparatu-golovnokomanduvacha-zsu-2463589.html>.

УДК 502.36: 504.062: 626

Коваленко В.В., Гапіч Г.В., Доценко В.І., Хмельниченко Н.В.
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНОВИХ ГЕОСИСТЕМ НА ЗЕМЛЯХ, ЩО ЗАЗНАЛИ ЛИХА ВІЙНИ

Вступ. Катастрофічні екологічні наслідки війни: знищення екосистем в зоні бойових зіткнень, руйнування водогосподарських систем, чисельних гідротехнічних споруд у їх складі – це реалії сьогодення. Що з ними робити після війни? В інформаційному просторі висловлюються думки одна одної радикальніші – від повного інженерного відновлення водогосподарського комплексу до підтримки процесів самовідновлення екосистем природнім шляхом. Досвід поколінь та аналіз пропозицій багатьох науковців говорить про необхідність прийняття компромісних рішень.

На нашу думку, зараз саме час говорити про створення пілотних проектів природооблаштування басейнових екосистем малих річок на основі геоекологічних принципів (Гавриленко, 2014), збалансованого земле- та ресурсокористування на територіях зі значними трансформаціями і пошкодженнями екосистем – це «сірі», прифронтові зони, фронт та окуповані території. В першу чергу такі проекти слід розробляти для степової зони в Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Природооблаштування Південного Степу (Запорізька, Миколаївська та Херсонська області), на нашу